

ЗВУКОРЕЖИССЁР - ПРИНЦИПИ РАБОТЫ РЕЖИССЁРОВ ОЗВУЧИВАНИЯ С АКТЕРАМИ ДУБЛЯЖА

Одилова Ирода Ботир кизи

Ученица 4 курса Института Искусств и Культуры Узбекистана

Annotatsiya: Ushbu maqolada ovoz rejissyorlari kino va seriillardagi chet ellik aktyor va aktrisalarni qanday ovozini o'zbek tilida jonlantirishi, ularga mos ovozni qanday tanlashi haqida ko'rib chiqamiz.

Kalit so'zlar: Kinematografiya; dublyaj, montaj, kino, microphone, vizual, lablashtirish, tarjima, sinxronlash, artikulyatsiya, personaj, replikatsiya.

Аннотация: В этой статье мы рассмотрим, как режиссеры озвучивания озвучивают голоса иностранных актеров и актрис в фильмах и сериалах на узбекском языке, и как правильно подобрать для них голос.

Ключевые слова: Кинематография; дубляж, монтаж, фильм, микрофон, визуал, губа- губа, перевод, синхронизация, артикуляция, персонаж, тиражирование.

Abstract: In this article, we will consider how voice directors animate the voice of foreign actors and actresses in movies and TV series in Uzbek, and how to choose the right voice for them.

Keywords: cinematography; dubbing, montage, film, microphone, visual, lipp-lip, translation, synchronization, articulation, character, replication.

“Не всегда важно, что сказать,
а как говорить всегда важно!”

Когда мы смотрим фильмы, снятые на зарубежных киностудиях, на узбекском языке, мы воспринимаем их так, как если бы они были сняты на узбекском языке, независимо от того, когда и в какой стране их сняли кинематографисты. Что является причиной этого? Можно смело сказать почему! Умело перевести фильм, снятый на другом языке, на другой язык и найти голос, похожий на голос персонажей, и сделать хороший монтаж. Искусство дубляжа — отдельная тема. Что такое дубляж? Дубляж (франц. дубляж), дубляж — новая фонограмма, созданная путем перевода фильма с одного языка на другой.(1,с.21)

Дубляж – это неповторимое искусство, побуждающее неизвестную кинозвезду за экраном «говорить» по-узбекски, и дающее возможность познакомиться с образом жизни других народов на их родном языке. 80-е и 90-е годы были периодом наибольшего успеха узбекского дубляжа.(3,с.43) В этот период многие актеры, такие как Обид Юнусов, Толкин Таджиев, Хамза Умаров, Мукамбар Рахимова, Римма Ахмедова, Диас Рахматов, Наби Рахимов, Ходжаакбар Нурматов умело поставили перед зрителями тысячи фильмов на узбекском языке. Говорят, что известный российский актер Вицин был удивлен, услышав дубляж в исполнении Диаса Рахматова, и сказал: «Я знаю, как говорить по-узбекски». С помощью голосовой магии вы можете пугать, смеяться, плакать и заставлять думать. Это зависит от мастерства режиссера озвучивания и актера дубляжа.

Самое главное в искусстве дубляжа – это перевод, удачно подобранный актерский ансамбль и сплоченность творческого коллектива.

Звукопостановщик — вид художественного творчества, связанный с процессом звуковой драматургии и рождением звуковых концептов, рождением аудиовизуальных образов, композицией нового звука, а также его обработкой.

Современные звукорежиссеры, прежде всего, знакомы с техническими тонкостями этого процесса, знают все об акустике и физике звука. Как правило, это люди с музыкальным образованием.

«Хороший технический слух — одно из ключевых профессиональных качеств звукорежиссера. Это позволяет легче перемещаться в виртуальном звуковом пространстве, определять преимущества и недостатки звука.

Работа звукорежиссера со звуком в фильме или сериале — сложный технический и творческий процесс. После того, как звукорежиссер вместе с режиссером определяют сцены, требующие озвучивания, актеров приглашают в студию звукозаписи. На этом этапе задействованные в съемках актеры, даже приглашенные со стороны актеры озвучивания, перезаписывают реплики из снятых сцен. То есть один за другим максимально точно по темпу и ритму повторяют за актерами в кадре все диалоги. После этого старый звук на сайте заменяется новым, записанным в студии. Профессиональный звукорежиссер умеет настолько искусно совместить такой звук, что зритель не сомневается в его подмене.

Звукорежиссерам необходимо знать основы звукорежиссуры, а также точные математические расчеты, чтобы каждый записанный звук в процессе озвучивания был чисто обработан: технические возможности оборудования,

и звуковых предпочтений зрительской аудитории. Определение контингента зрителя, дает звукорежиссеру четкое понимание отбора тех или иных технических параметров звукового оборудования, его правильного размещения и применения.

Во многих странах переозвучка сериалов и кино на другой язык — не самое распространенное явление. Большинство фильмов и сериалов всё еще выходят на английском языке, а остальной контент чаще всего сопровождается субтитрами.

Фильмы и сериалы переводятся по-разному. Актер на экране и актер во время дубляжа должны звучать синхронно, то есть они должны быть в состоянии синхронизировать губы друг друга в одно и то же время.(4,с.11) Если актер говорит на экране, а звук запаздывает или запаздывает во время озвучивания, это приведет к неприятным и грубым ошибкам на экране телевизора. В процессе работы человек сталкивается с различными задачами. Например, уметь озвучивать животных и озвучивать по ситуации.Для этого у актера дубляжа и постановщика озвучивания должно быть хорошо развито воображение.(2,с.34)

Не все смотрят фильмы в оригинале. Дубляж открывает горизонты, позволяющие познакомиться с фильмами зарубежных режиссеров. Отдельная роль принадлежит актерам, голосами которых разговаривают персонажи. Озвучка может затянуть средний фильм и испортить впечатление от средней киноленты.

Но с дальнейшим развитием и усовершенствованием технической составляющей, стремительным появлением нового оборудования и

популяризацией новых технологий озвучивания, стало ясным, что обновление не только упрощает сложившийся годами процесс звукового оформления, но и привносит новые приемы и расширяет творческие возможности режиссера.

Звукорежиссура, как уже говорилось выше, является неотъемлемой частью постановочного процесса. Режиссер и по сей день занимает в вопросе звукового решения первое место. Однако процесс озвучивания постановки напрямую связан со звукотехникой. Таким образом, с появлением новых технологий, появилась и новая творческая единица – звукорежиссер.

Звукорежиссер отвечает за весь звук в фильме или телесериале. Его основная задача – создать звуковое сопровождение, правильно и полно раскрывающее идею происходящего, передающее характер героев и их переживания, правильное решение режиссерского замысла. вызывает эмоциональный отклик сцены и зрителей.

Если режиссер создает видимые образы на пленочной плоскости, то звукооператор создает видимое, иначе говоря, слуховое. Такое сочетание зрения и слуха удваивает воздействие на зрителя. Л.С. Трахтенберг пишет в своей книге «Мастерство звукооператора»: «Употребление звуков только в служебных, иллюстративных целях (например, скачет лошадь — цоканье копыт, выстрелы — стрельба и т. д.) — не увлекает зрителей. к ассоциациям, созданным авторами, для этого звуковые текстуры должны быть подобраны и образно оформлены как зрительные образы, чтобы они усиливали смысл действия» (4, с. 7).

Для режиссеров дубляжа и кино- и телесериалов понимание всего

вышеперечисленного – залог успеха в творческом процессе работы со звукорежиссером.

Заключение

Развитие техники и технологий в области звукорежиссуры открывает перед звукорежиссёрами большие перспективы. Все это говорит о возрастающих требованиях к профессиональному техническому образованию звукорежиссеров и режиссеров для будущих проектов и процессов озвучивания фильмов и сериалов, способных бесконечно удивлять зрителя.

Сегодня без знания технологии создания звуковой партитуры, а также основ зрительского восприятия изображения и звука невозможно создание полноценного аудиовизуального произведения. Звуковые доминанты; контрапунктное использование голоса, музыки, шумов и закадрового текста; звуковые контрасты и микшированный переход от одного звука к другому; использование звукового рефрена и лейтмотива; различные виды трансформации звукового материала и т. п., — все эти технологические приёмы способны создать сложную звуковую партитуру, чтобы получить в итоге полифоническое звучание всего многообразия звуковых элементов.

Звукорежиссура – интересный творческий процесс, который сегодня по праву относится к художественной деятельности в сфере кино и сериалов.

Список литературы

1. Воскресенская И.Н. Фильм Звуковое решение. М., 1978 г.
2. Динов В.Г. Звуковая карта: Записки о звукорежиссуре. СПб., 2002 г.
3. Турсунова Г. Радио- и тележурналистская риторика Учебно-методический

THE PROGRESS OF SCIENCE JOURNAL

комплекс. Ташкент 2020.

4. Трахтенберг, Лев Соломонович. Мастерство звукооператора [Текст] / Л. С.

Трахтенберг. - Москва : Искусство, 1972. - 192 с. : ил.